

apenado Pavão

opinião como direito

O TOTALITARISMO CONSTITUCIONAL

maio 26, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 005 – n. 40/2025

O sol não raia um dia neste país sem que o amanhecer venha com uma estultice. Seja do Poder Executivo, Seja do Poder Judiciário ou seja do Poded Legislativo. O Brasil cansa, como afirma um interlocutor amigo.

Hoje a mídia revela que o Advogado Geral da União moveu uma ação, com pedido de liminar ao Supremo Tribunal Federal. Na prática é a tentativa de censura das redes sociais.

Diante da Constituição da República e das leis processuais o pedido é inepto por várias razões, muito embora a segurança jurídica hoje seja uma disposição meramente formal que o Judiciário, capitaneado pelo próprio STF, relativiza com a elasticidade jamais vista em estados democráticos.

Não é necessário ir longe para compreender e muito menos ser jurista para discernir. E é nessas horas que lembro do meu saudoso pai, refinado jurista: “Existem pessoas para as quais é mais fácil justificar o absurdo do que explicar o obvio”.

Pois bem. Os Poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. É o que estabelece a Constituição no art. 2º. E a previsão ali expressa, embora quase nunca destacada pelos manuais, tem uma sequência lógica.

Primeiro se fala em Legislativo porque todo poder emana do povo o que exerce através de representantes, como diz o art. 1º, parágrafo único. Depois vem o Executivo que em sua função político-administrativa deve cumprir o que a vontade popular (em tese) expressa pelas leis aprovadas. Finalmente, a Constituição fala em Judiciário, cuja função no caso é de ajustar os atos normativo à Constituição.

Compreenda o leitor. Ajustar tem sinônimo aqui de verificar se a proposição está em conformidade com a ordem jurídica e, sobretudo, se está na dimensão de validade perante a Constituição da República. Nada além disso.

Esta ação não apenas furta a competência legislativa do Congresso Nacional como, ainda, viola em seu conteúdo um texto constitucional expresso (aqui parcialmente reproduzido), a saber:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterà dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Postular contra expressa disposição constitucional, notadamente quando envolva direito fundamental, é postular contra o Estado Democrático de Direito, portanto, contra a própria Constituição da República que é o documento de maior expressão de soberania deste Estado. Isto, sim, pode ser considerado uma espécie de “crime lesa pátria”.

De certo que alguns escritores podem vincular o título desta breve manifestação àquela natureza de constituição analítica, em que tudo se insere no texto constitucional “para ver como fica” e se tentar fazer valer. Mas não é o caso.

Totalitarismo aqui tem o sinônimo de autoritário, porquanto a AGU não defende os interesses do Estado de Direito quando contra as suas instituições postular. E no caso a tentativa arquitetada outra coisa não transparece se não a postulação contra expressa disposição constitucional, o que, por si só, é caso de indeferimento da ação sem mais delongas.

O abismo em que o Brasil foi enterrado por um governo que deve sua escolha à “salvação da democracia pelo Supremo”, como tem sido dito por alguns dos ministros do STF, tornou-se ainda mais perigoso.

Lembrei do agente chinês a que se referiu o presidente a república pedido ao companheiro da lá. Teria ele desembarcado no Brasil?

O protagonismo judicial de que se auto-investiram os ministros do STF, como salvadores da democracia, outra coisa não está precipitando se não a própria desconfiança popular. Basta examinar as pesquisas de credibilidade do STF.

Ações como a que hoje propõe a AGU visa responsabilizar as redes sociais por “publicações golpistas, disseminação de desinformação e ataques de ódio”. Mas a mesma AGU prefere ignorar a Constituição da República, contra a qual move a ação, como, ainda, o Marco Civil da Internet – Lei n. 12.965/2014 – e a legislação penal em vigor.

Penso que é hora do Congresso Nacional dar continuidade ao projeto legislativo que limita os poderes do STF com a possibilidade de suspensão de decisões judiciais do tribunal. Mas, também, necessita rever as funções institucional da AGU, não pelos seus valorosos membros, mas pelo que tem sido feito com a instituição durante o atual governo.

Quando o art. 2º da Constituição põe em ordem o mecanismo de previsão de instituição e funcionamento dos Poderes da República, mas o guardião da esfera judicial não consegue se submeter à própria regra que legitima sua existência e atribuição, é hora de haver uma reação institucional eficaz. Pelo bem do Brasil, para salvar o seu próprio povo.

A proposição de uma ação dessa natureza, em momento de visível conflito com o atual governo americano, trará maior acirramento nessa disputa, o que se projetará em desfavor de todo o povo brasileiro, inclusive sobre os que resistem a deixar a adolescência.

Vou aguardar (mesmo sabendo que possa me frustrar mais uma vez) a manifestação da Imprensa, aquela que defendia as instituições democráticas; da OAB, aquela que defendia as prerrogativas de seus associados, as liberdades democráticas e o estado de direito; do Ministério Público, como “custus legis”, e, sobretudo, do Congresso Nacional.

Passa da hora de ser retomado o curso constitucional para que não mergulhemos de uma vez por todas no totalitarismo constitucional, onde a indumentária esconde os furos das roupas íntimas.

Censura Nunca Mais!

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- A NOTA E A DESINFORMAÇÃO agosto 21, 2021 Em "Jurídico"
- PASSAPORTE SANITÁRIO E INSANIDADE agosto 23, 2021 Em "Crônicas"
- CARTA AOS MEUS EX-ALUNOS fevereiro 19, 2021 Em "Jurídico"

com a tag constituição, direito, estado, liberdade

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Marium Conhíbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A DEUSA E A VENDA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaíos

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O TOTALITARISMO CONSTITUCIONAL

A DEUSA E A VENDA

A FACULDADE DE DIREITO

O ABC CONSTITUCIONAL

O INFINITIVO SECULAR

EDIÇÕES

Selecinar o mês

COMENTÁRIOS

- María em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** **LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...** **O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**